

**ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ
ОЛИШНИНГ АМАЛИЁТДАГИ АХВОЛИ ВА УНИНГ
МАВЖУД ИМКОНИАТЛАРИ**

Мелибоева Сарвиноз Собиржон қизи

“Оила ва хотин-қизлар” илмий-тадқиқот институти” мустақил изланувчиси.

erkaboyeva60@bk.ru

+998911406769

Жураева Камола Ғайратовна

Қуқон Давлат Педагогика Институти Бошланғич Таълим юналиши 3 босқич талабаси

Аннотация Ушбу мақола оилавий хунармандчилик қадриятлари воситасида камбағалликни олдини олишнинг Ўзбекистондаги ахvoli ва унинг мавжуд имкониятларига бағишланган бўлиб мақолада оилавий хунармандчиликка оид малака ва куникмаларни мувафаққиятли шакллантиришига таъсир этувчи омиллар, хотин-қизларни ҳамда ёшларни касб-хунарга ўргатиш орқали тадбиркорликка йўналтириши бўйича амалиё тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: камбағалликни олдини олиш, хотин-қизлар тадбиркорлиги, касбий педагогика, эжтиёжманд ахоли қатлами

Аннотация Данная статья посвящена ситуации предотвращения бедности в Узбекистане через ценности семейного ремесла и его существующие возможности.

Ключевые слова: профилактика бедности, женское предпринимательство, профессиональная педагогика, малообеспеченные.

Annotation This article is devoted to the situation of poverty prevention in Uzbekistan through the values of family crafts and its existing opportunities.

Keywords: poverty prevention, women's entrepreneurship, professional pedagogy, the needy.

Ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Тараққиёт стратегияси” ҳамда давлат дастурларида белгиланган оилаларни муҳофаза қилиш, иш ўринлари сонини ошириш, янги

иш ўринларини яратиш, аҳолини камбағаллик ҳолатидан чиқариш каби вазифаларни ҳисобга олган ҳолда малакали ишчи кучига бўлган талаб ва тақлифни мувозанатини вужудга келтириш заруриятга айланмоқда. Ёшларимизни касбга йўналтириш механизмини барпо этиш, касб-ҳунар таълими тизими моддий техник базасини яхшилаш, иқтисодиёт эҳтиёжларига кўра мослаштириш билан бир қаторда оилавий ҳунармандчиликни ривожлантиришнинг ҳам моддий техник имкониятларини ошириш, давлат томонидан субсидиялар ажратиш, маҳаллабай ишлаш жараёнида оилавий ҳунармандчилик билан шуғулланадиган оилалар томонидан амалга оширилаётган ишларни маҳалла миқёсида кенгайтириш лозим. Натижада ишсизлар ва иш излаётганлар таркибида ёшлар салмоғини кескин равишда пасайтиришга эришилади.

Мамлакатимизда камбағалликни қисқартириш устувор вазифа этиб белгиланди ва бу йўналишда кенг кўламли чора-тадбирларни амалга оширишни бошланди. Камбағалликни қисқартириш учун биринчи навбатда ишсизликни камайтириш, аввало, аҳолини замонавий касб-ҳунарларга ўқитиш, уларнинг иқтисодий ва молиявий саводхонлигини ошириш, одамларда, айниқса аёлларда тадбиркорликка иштиёқни уйғотиш зарур.

Ўзбекистон тараққиётининг бугунги босқичида “2021-2030 йилларда камбағалчиликни қисқартириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори лойиҳаси мамлакатимизда 2030 йилга бориб камбағаллик даражасини икки баробарга қисқартириш вазифасини қўйилиши илм-фан, технология, ишлаб чиқариш олдига муҳим вазифаларни қўймоқда [1]. Айниқса, республикамиздаги камбағал аҳоли қатламини касб-ҳунарга ўргатиш масаласи педагогика фани олдидаги долзарб масалалардан ҳисобланади. Ушбу муаммо ечимини топишда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”да “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кенг ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароит яратиш,

хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш” каби муҳим чора-тадбирлар белгилаб берилган. Шунингдек, “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш” йили Давлат дастурининг 192-бандига мувофиқ, хотин-қизларнинг тадбиркорлик ва хунармандчилик фаолиятига кенг жалб этиш орқали ишсиз, бандлиги таъминланмаган, ижтимоий ҳимояга муҳтож хотин-қизларга касб-хунар ўргатиш орқали уларнинг бандлигини таъминлаш вазифалари қўйилмоқда [2]. Шундай экан, аҳолининг эҳтиёжманд қатлами вакиллари касб-хунарга йўналтириш, уларни касб-хунарга оид билим, малака ва кўникмалар билан қуроллантириш асосий вазифаларимиздан биридир. Агар харидорбоп маҳсулотни ишлаб чиқариш учун иқтисодий саводхонлик қоидаларига амал қилиш керак бўлса, унга оид кўникма ҳосил қилиш учун хунарманд, тадбиркор тегишли натижаларга эриштирувчи тўғри усулларни билиши лозим.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасини 2022-2026 йилларда ривожлантиришнинг “Тараққиёт стратегияси” лойиҳасида [3] :

- Мамлакатда янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ошириш ва шу орқали 2026 йил якунига қадар камбағалликни камида 2 бараварга қисқартириш;
- Камбағалликни қисқартириш давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- Норасмий ишлаётган 2,5 миллион нафар фуқаронинг бандлигини легаллаштиришга ёрдам бериш орқали уларда ижтимоий кафолат ва имтиёزلардан тўлиқ фойдаланиш имкониятини яратиш;
- Аёллар орасидаги ишсизлик даражасини 2 марта камайтириш, 700 мингдан зиёд ишсиз хотин-қизларни давлат ҳисобидан касб-хунарга ўқитиш. Иш билан банд бўлмаган хотин-қизларни тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;
- Имконияти чекланган ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг бандлигини 3 баравар ошириш;

- Касбга ўқитиш кўламини 2 баравар ошириб, жами 1 миллион нафар ишсиз фуқарони касб-ҳунарларга ўқитиш ва бу жараёнда нодавлат таълим муассасаларининг иштирокини 30 фоизга етказиш;
- Касбий таълим билан тизимли равишда шуғулланиш масалаларини тўлиқ равишда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ихтиёрига ўтказиш;
- Умумтаълим мактабларининг касб ўрганиш истагидаги битирувчиларини давлат томонидан камида бир касбни эгаллашига кўмаклашувчи тизимни жорий этиш каби фуқароларимизни янада яхши яшашларини таъминлашга хизмат қилувчи бир қатор вазифалар белгилаб берилмоқда.

Ёш авлодни замонавий техника ва ишлаб чиқариш технологияси, халқ хўжалигининг турли соҳалари бўйича янги билимлар, меҳнат малакалари ва касб кўникмалари, хўжаликни юритишнинг янги усуллари ҳамда ишбилармонлик асослари билан қуроллантириш таълим тизими олдида турган вазифалардан бири ҳисобланади. Бу вазифани амалга оширишда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, мафкуравий тузумда рўй бераётган туб ўзгаришлар билан касб-ҳунар таълимининг илмий-услубий, педагогик, моддий-техникавий жиҳатдан замонавий таъминлашда, касб-ҳунар таълимини амалга оширишнинг анъанавий шакллари, йўллари, мазмуни, воситалари, услублари ўртасидаги зиддиятларни бартараф этиш лозим. Касб-ҳунар таълимини амалга оширишда узлуксиз таълимнинг бошқа бўғинлари билан узвийликни таъминлаш, унинг мақсади ва жамият олдида тутган вазифалари, методологик асослари билан тарихий ривожланиши, миллий маданияти, таълимга қўйилган жаҳон андозалари ўртасида ҳам зиддиятлар мавжуд. Касб-ҳунар таълимининг ўзига хос хусусиятлари билан ўқувчиларнинг назарий билимларни ўзлаштириши ва амалда қўллаш механизмнинг дидактик асосларини ишлаб чиқиш керак. Ҳунар ўғатадиган таълим муассасалари фаолияти мазмуни билан ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда жамоатчилик, хусусий, шахсий, қўшма, давлат корхоналари, оилавий ҳунармандчилик

кадриятлари билан бу тизимни амалга оширишга боғлиқ ўзаро алоқ механизмининг тузилиши ўртасидаги зиддиятлар ечимини ҳам ҳал қилиш керак.

Зеро, хунармандчиликка оид малака ва кўникмаларни муваффақиятли шакллантиришда:

- фаолият мотивларининг мақсадга йўналтирилганлигига;
- фаолиятга нисбатан қизиқишнинг устуворлигига;
- хунар ўрганувчи шахснинг ёш ва индивидуал хусусиятларига;
- малака ва кўникманинг мураккаблик даражасига;
- мақсадга мувофиқ яратилган меҳнат қилиш шарт-шароитларига;
- устоз томонидан қўлланилаётган усул, восита, ишни ташкил этиш шакллариининг натижадорлигига;
- устоз ва шогирд ўртасида ўрнатилган ўзаро самимий муносабатнинг устуворлигига боғлиқдир.

“Хунармандчилик фаолияти – халқнинг тарихан қарор топган, махсус билимлар, кўникмалар, сир-асрорлар, услубларга асосланиб, қўл меҳнати, асбоб-ускуналар ва кичик механизация воситаларидан фойдаланиб, анъанавий ҳамда замон талабларидан келиб чиққан ҳолда маиший, уй-рўзғор буюмлар ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш), тайёрлаш бўйича ижодий ёки профессионал фаолият” ҳисобланади. [4]

Кейинги йилларда пандемия билан боғлиқ қатор чекловлар натижасида аҳоли турмуш даражаси соҳасида вазият янада мураккаблашди. Турли мамлакатлар камбағаллик даражасини камайтириш учун турли моделларни қўллашмоқда. Мисол учун, Швеция давлати ишсизларни ўқитиш ва қайта тайёрлаб, талаб юқори бўлган соҳаларда ишлаш қобилиятини тиклаш орқали тўлиқ бандлик ва даромадлар тенгсизлигини камайтиришни таъминламоқда. Хитойда эса қишлоқ хўжалигини, шу жумладан, қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш ва ер ислохотларига қаратилган кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилиш орқали муаммоларни ечишга ҳаракат қилинмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам ривожланган мамлакатлар тажрибасига таянган ҳолда камбағалликни қисқартиришга комплекс ёндашилмоқда. Натижада меҳнатга лаёқатли аҳолини имкон қадар иш билан таъминлаш ва бир вақтнинг ўзида муҳтож одамларни камбағаллик чегарасидан чиқаришга қаратилиб, давлат томонидан ижтимоий қўллаб қувватлашга эътибор берилмоқда. Кам таъминланганлар, имконияти чекланган фуқаролар, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар, ёлғиз кексалар, доимий ишсиз фуқаролар, карантин туфайли ишсиз қолган фуқаролар, эпидемиологик жиҳатдан ночор ҳудудлардан қайтган фуқароларга молиявий кўмак берилмоқда. Бу жараён маҳаллабай ишлаш тизими орқали “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” каби муаммоларни ечимига қаратилган тадбирлар орқали амалга оширилмоқда. Сўнгги йилларда камбағалликни енгишга ҳисса қўшадиган бошқа соҳаларда ҳам салмоқли саъй-ҳаракатлар амалга оширилди. Уларга янги иш ўринлари яратиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, қишлоқ жойлари ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, қишлоқ жойларда инфратузилмани такомиллаштириш, соғлиқни сақлаш, касб-хунар таълими ва тарбиясини яхшилаш ҳамда иқтисодий миграция киради. Бу соҳаларда охириги йилларда амалга оширилаётган ижобий ўзгаришлар мамлакатимизнинг узок муддатли камбағалликни қисқартириш дастурининг муҳим қисми ҳисобланади.

Шу мақсадда камбағалликни олдини олишда оилавий ҳунармандчилик турлари воситасида аҳолини касбга йўналтириш бўйича дастурлар ишлаб чиқиш ҳамда бу жараёнда қуйидагиларни ҳисобга олиш лозим деб ҳисобладик:

биринчидан, миллий ҳунармандчилик маҳсулотларига бўлган талаб ва эҳтиёжларни ўрганиш;

иккинчидан, ҳунарманд тадбиркорлар фаолиятини йўлга қўйиш учун давлат томонидан яратиб берилаётган шарт-шароит, имтиёзлар ҳақида тушунчалар бериб бориш;

учинчидан, миллий ҳунармандчиликни эгаллашга иштиёқманд кам таъминланган ёшларни қизиқиши, мойиллиги ва қобилиятига асосланиб саралаб олиш;

тўртинчидан, маҳаллалар қошида миллий ҳунармандчиликка ўргатиш учун зарур ҳисобланган шароитларни яратиш;

бешинчидан, миллий ҳунармандчилик маҳсулотларини яратиш бўйича етарлича тажрибага эга, миллий маҳсулотлар бозорини яхши биладиган ҳунармандларни жараёнда иштироқини таъминлаш;

олтинчидан, эҳтиёжманд оила вакиллари миллий ҳунармандчиликка ўргатиш орқали иш жойига эга бўлишларига эришиш;

еттинчидан, миллий ҳунармандчиликка ўргатиш жараёнида инновацион технологияларни қўллаш орқали меҳнат самарадорлигига эришиш каби педагогик омиллар таъсирини инобатга олиш эҳтиёжманд аҳоли қатламининг моддий фаровонлигини оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистонда 2030 йилга бориб камбағаллик даражасини икки баробарига қисқартириш вазифасини қўйилмоқда. Kun.uz/2021. 2021 йил 04.03.2021.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида 22.01.2018 йилдаги ПФ-5308-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳунармандчилик фаолияти тўғрисида” ги ПҚ-4539-сон Қарори. 28.11.2019.